

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Валишер Элмуродович Абиров ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР ВА МУНОЗАРА.....	5
2. Жалолиддин Тухташевич Аннаев ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ ТАРМИТА-ТЕРМИЗДА БУДДАВИЙЛИК.....	13
3. Феруза Парходовна Атамуратова ҚАДИМГИ ВА ЎРТА АСРЛАР ДАВРИДА ТАРМИТА-ТЕРМИЗ.....	21
4. Мунаввар Абдурашид қизи Атамирзаева МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАСАЛАЛАРИНИНГ ТАДҚИҚ ЭТИЛИШИ.....	28
5. Рашидахон Муқимовна Аҳмедова ЎЗБЕКИСТОН ШИФОБАХШ ЖОЙЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШДА ИЛМИЙ ЭКСПЕДИЦИЯЛАР ВА ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИ....	35
6. Рашидахон Муқимовна Аҳмедова ТУРКИСТОН ТАБИЙ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....	40
7. Дилафруз Аҳмедова Хусан қизи МАКТУБЛАР МАНБА СИФАТИДА.....	46
8. Охунjon Ахmat о‘g‘li Boboqulov MUSTAQIL KONGO DAVLATINING SSSR BILAN DIPLOMATIK ALOQALARI (davriy matbuot gazetalari tahlili asosida).....	53
9. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДА МАКТАБ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ТАРИХИ (XIX АСР ОХИРИ-XX АСРНИНГ БИРИНЧИ ЯРМИ).....	58
10. Omon Olimjonovich Gadayev MUSTAQILLIK YILLARIDA SAMARQAND VILOYATINING DEMOGRAFIK TARIXI.....	65
11. Дилорам Зияева МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЎРТА АСРЛАРДА ЮЗ БЕРГАН УЙҒОНИШ. ВАТАНДОШЛАРИМИЗНИНГ ЖАҲОН ТАМАДДУНИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	71
12. Farxod Sobirovich Ziyayev TURKISTONDA MUSTABID SOVET TUZUMIGA QARSHI QUROLLI HARAKAT.....	77
13. Ubaydulla Mamat о‘g‘li Ismoilov SUYURLITEPA YODGORLIGI O‘RNIDAGI SHAHARNING TARIXIY NOMI XUSUSIDA MULOHAZALAR.....	84

14. Baxtiyor Safarovich Nazirov JADID VAKILLARINING AHOLINI SOG‘LOMLASHTIRISH BORASIDAGI QARASHLARI.....	109
15. Рустам Абдуваид ўгли Неъматов ТУРК ХОҚОНЛИГИ ДАВРИДА ХОРАЗМ ВОҲАСИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ТАРИХИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ.....	114
16. Дилорам Сангирова ЎРТА АСР ДАВЛАТЧИЛИК РАМЗЛАРИ СЎЗ ВА ТАСВИРДА.....	120
17. Lyudmila Mixaylovna Sokolova ANDIJON, NAMANGAN, FARG‘ONA VILOYATLARIDAGI HUNARMANGLAR USTOZIGA BAG‘ISHLANISH MAROSIMINING IBTIDOSI HAQIDA.....	130
18. Фазилат Нормуродовна Тургунова СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ МУСИҚАЛИ ДРАМА ТЕАТРИ ФАОЛИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	142
19. Баходир Босимович Тўйчибоев ҚОЯТОШ ЁДГОРЛИКЛАРНИ САҚЛАШ ВА ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА.....	147
20. Раъно Нортўхтаевна Тўхтаева ЎЗБЕКИСТОНДА ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН Кейинги ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТ...154	154
21. Dilshod Inomjon o‘g‘li To‘xtasinov NORIN VA QORADARYO ORALIG‘I HUDUDLARINING MANBASHUNOSLIK TAHLILI VA UCHTERA-2 YODGORLIGINING ARXEOLOGIK JIHATDAN O‘RGANILISHI.....	159
22. Mansur Xayrullayevich Fayzullayev XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОННИНГ ИЖТИМОИЙ- ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР МАСАЛАЛАРНИ ЎРГАНИЛИШИ ТАРИХШУНОСЛИГИ.....	170
23. Rashid Mamatkulovich Xolmurodov TARIXIY O‘LKASHUNOSLIK FANINI O‘RGANISHDA SHAROF RASHIDOV MUZEYI MANBALARIDAN FOYDALANISH.....	177
24. Tuyg‘un Rajabovich Ernazarov TURKISTON GENERAL GUBERNATORLIGIDA BOJXONA XIZMATINING TASHKIL ETILISHI VA UNING FAOLIYATIDAN LAVHALAR (Rossiya imperiyasi va Xitoy aloqalari misolida).....	182
25. Бахтиёр Эргашевич Юлдашев, Светлана Владимировна Темирова ЗАРДУШТИЙЛИКНИНГ МУҚАДДАС КИТОБИ “АВЕСТО”ДА СИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ҚАРАШЛАР.....	187
26. Алишер Яркулов АРХЕОЛОГИЯ МЕРОСИ ОБЪЕКТЛАРИНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ ТУРЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ ХУСУСИДА.....	195
27. Abdurahmonova Nodiraxon Xusnutdinovna HUQUQIY MADANIYAT VA DEMOKRATIYA: IJTIMOIIY FALSAFIY YONDASHUVLAR VA KONSEPSIYALAR.....	202

Алишер Яркулов

Маданий мерос агентлиги Бош археологи –
Археология тадқиқларини мувофиқлаштириш ва
археология ашёлари давлат каталогини
юритиш Бошқармаси бошлиғи (PhD).
e-mail: yorqulov_a@mail.ru

АРХЕОЛОГИЯ МЕРОСИ ОБЪЕКТЛАРИНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ ТУРЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ ХУСУСИДА

For citation: Alisher Yarkulov, SPECIFICALLY THE TYPES AND METHODS OF MUSEUMALIZATION OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OBJECTS. Look to the past. 2023, Special issue 1, pp.195-201

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8072239>

АННОТАЦИЯ

Мақолада археология мероси объектларини музейлаштириш турлари ва уларни амалга ошириш усуллари ҳақида сўз юритилади. Музейлаштиришнинг жаҳондаги энг яхши намуналари қиёсий ўрганилган. Жаҳоннинг турли мамлакатларида археология объектларининг музейлаштирилиши ва уларнинг турлари илмий асосларга таяниб амалга оширилган. Россия, Беларусия, Греция, Германия, Испания ва Италия мамлакатларида археология объектларини музейлаштириш ишлари амалга оширилган. Музейлаштириш уларнинг мазмунига қараб, археология музейи, археология парки ва археология музей-кўриқхоналари сифатида ташкил этилади.

Калит сўзлар: музейлаштириш, археология объекти, Аркаим, реконструкция, 3D, тамойил, артефакт, кўргазма, археология музейи, археология парки, археология музей-кўриқхонаси.

Алишер Яркулов

Главный археолог Агентства культурного наследия -
Начальник управление координации археологических исследований и ведения
государственного каталога археологических объектов (к.и.н.).
электронная почта: yorqulov_a@mail.ru

ВИДЫ И МЕТОДЫ МУЗЕЕФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о видах музеефикации объектов археологического наследия и способах их осуществления. Сравнительно изучены лучшие образцы музейного дела в мире. В разных странах мира музеефикации археологических объектов и их видов осуществляется на основе научных принципов. В России, Белоруссии, Греции, Германии, Испании и Италии

археологические объекты музейизированы. В зависимости от их содержания музеефикации организуется как археологический музей, археологический парк, археологический музей-заповедник.

Ключевые слова: музеефикация, археологический памятник, Аркаим, реконструкция, 3D, принцип, артефакт, выставка, археологический музей, археологический парк, археологический музей-заповедник.

Alisher Yarkulov.

Chief Archaeologist of the Cultural Heritage Agency -
Head of the Department for coordination of
archaeological research and maintenance of the
state catalog of archaeological objects (PhD).
e-mail: yorqulov_a@mail.ru

SPECIFICALLY THE TYPES AND METHODS OF MUSEUMALIZATION OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OBJECTS

ABSTRACT

The article talks about the types of museumification of archaeological heritage sites and ways to implement them. The best examples of museum work in the world have been comparatively studied. In different countries of the world, museumization of archeological objects and their types has been carried out based on scientific principles. In Russia, Belarus, Greece, Germany, Spain and Italy, archeological objects have been museumized. Depending on their content, museumization is organized as an archaeological museum, an archaeological park, and an archaeological museum-reserve.

Index Terms: museumification, archaeological site, Arkaim, reconstruction, 3D, principle, artifact, exhibition, archeology museum, archeology park, archeology museum-reserve.

1. Долзарблиги:

Археология мероси объектлари ўтмишдан дарак берувчи такрорланмас тарихий ёдгорликлар ҳисобланади. Уларнинг ҳар бири тарихнинг алоҳида бир саҳифасини акс эттириши мумкин. Уларни сақлаб қолиш, келажак авлодга етказиш ҳар бир даврда долзарб бўлиб келган. Мамлакатимизда археология мероси объектлари кўплигига қарамасдан уларни музейлаштириш ишлари ҳали бошланмаган. Археология мероси объектларини музейлаштириш уларни муҳофаза қилиш ва сақлашнинг энг яхши усулидир. Шу нуқтаи назардан музейлаштириш ишларини жадаллаштириш ҳамда туристик объектларга айланттириш муҳим ҳисобланади. Чунки, улар вақт ўтиши билан инсон ва табиий таъсир натижасида йўқолиб бормоқда. Ҳозирги пайтда маданий мерос объектларини асраш ва муҳофаза қилиш масаласи долзарб мавзу сифатида ўз аҳамиятини йўқотмасдан келмоқда. Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, сақлаш ва уларни келажак авлодга бус-бутун етказишда замонавий консервация ва музейлаштириш усуллари билан фойдаланиш, мавжуд муаммоларни ечимини топишда анъанавий усуллардан ташқари илғор хорижий тажрибани ўрганган ҳолда уни мамла

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Ушбу мақола тарихийлик, қиёсий-таҳлил ва холис ёндашувлар сингари тарихий методлар асосида ёзилди. Унда илмий манбалар ва дала материаллари асосида археология мероси объектларини музейлаштириш тўғрисида маълумотлар берилди. Археология мероси объектларини музейлаштириш кўшгина давлатларда илғор тажрибага эга бўлиб, Ўзбекистонда эса эндигина бошланаётган жараён ҳисобланади. Италиядаги Помпей, Юнонистондаги Афина, Россияда Аркаим, Туркияда Троя ва шу каби бошқа мамлакатларда археология мероси объектларини музейларга айланттирилганлигини кўришимиз мумкин. Швецияда 1872 йилда Стокгольмда Скандинавия музейи (Нордиска музейи) ташкил этилиши билан халқ анъанавий фольклор ҳаётининг жиҳатларини сақлаб қолиш учун янги турдаги музей пайдо бўлди.

Кейинчалик, музей ноёб анъанавий бинолар кўринишларини йиғишни бошлади, кейинчалик улар биринчи очик музей бўлган Скансенда қайта тикланган. Бугунги кунда музейлаштирилган археология объектларининг аҳамияти уларнинг маданий мерос сифатида сақланиб қолиши билан бирга, уларнинг туристик объектларга айланиб, мамлакатларнинг иқтисодий ҳаётида муҳим ўрин эгаллаб келаётганлигидир.

3. Тадқиқот натижалари:

XX асрнинг иккинчи ярмида археологик ёдгорликларни муҳофаза қилиш соҳасидаги долзарб вазифа очик осмон остидаги музейларни ташкил этишнинг янги шаклини объектларга мослаштириш эди. Олимлар кўплаб ихтисослаштирилган илмий журналлар саҳифаларида қазилган археологик объектлар хавфсизлигининг долзарб масалаларини кўтардилар. Бу муаммо этнографик тадқиқотлар соҳасида ҳам кескинлашди ва кейинчалик мураккаб археологик ва этнографик экомузейларни яратишга қаратилган эди.

1989 йилда Жанубий Урал ҳудудида археологлар ва этнографларнинг мақсадли ва тинимсиз меҳнати натижасида қўриқланадиган табиий ландшафт ва тарихий-археологик мажмуа сақланиб қолган қадимий маданий мерос объектлари - Аркаим маркази очилган ва қазилган қазилмаларнинг очик намойишини ташкил этди. (2007 йилда марказ "Аркаим" минтақавий аҳамиятга эга бўлган тарихий-маданий қўриқхонага айлантирилди) [1].

Археологик объектни ўрганиш ва сақлаш усулларида бири бу реконструкция ва археологик макетлаш бўлиб, у музей тақдимотининг мақсадларига жавоб беради.

Ёдгорлик модели, шунингдек, 3D моделлаштириш компьютер дастурида унинг уч ўлчовли визуализацияси учун манба материалдир. Келажакда алоҳида тарихий жараёнларни моделлаштиришда реконструкция усулидан фойдаланиш мумкин: табиий ёки техноген офатлар - қадимги аҳоли пункти атрофида содир бўлаётган воқеаларга объектив баҳо бериш учун.

Археология мероси объектлари негизида археология музейлари яратишнинг қуйидаги турлари бизга маълум:

1. Археология мероси объектлари яқинида музейлар барпо этиш билан амалга оширилади. Бунда археология мероси объектидан топилган артефактлар мана шу музейда намойиш этилади ҳамда улар устида илмий тадқиқотлар олиб борилади.

2. Археология парклари. Бу турдаги музейлар омма учун очик бўлиб, одамлар бу ерга истироҳат учун ташриф буюришади ҳамда ўтмиш давр артефактлари, яшаш тарзи, шароитлари билан танишиши мумкин бўлади.

3. Музей-қўриқхоналари. Одатда катта ер майдонларни эгаллаган тарихий манзилгоҳлар билан биргаликда этнографик ҳамда табиий муҳитни ҳам сақлашга эътибор қаратилади.

Шаҳар таркибидаги замонавий музей мажмуаларининг архитектура ва фазовий ташкил этилишини таҳлил қилиш қуйидаги асосий схемаларни аниқлаш имконини берди:

а) археология музейининг алоҳида биноси (Москвадаги археология музейи; Афинадаги янги Акропол музейи, Греция);

б) қозиш ишларини камраб олувчи қобикли бино ("кути", "чодир", мураккаб фазовий шакл) (Беларуснинг Брест шаҳридаги Бересте музейи; Кёlnдаги Колумб епархияси музейи, Германия);

в) музей ва археологик мажмуалар жамоат шаҳар маконлари тизимининг бир қисми сифатида (Севилядаги археологик мажмуа, Испания);

д) очик осмон остидаги музей/археопарк ("Помпей", Неапол, Италия; "Ксантен", Германия, Хантен) [2:42].

Айниқса, Италияда археологик музейлар кенг тарқалди (масалан, Флоренцияда – археология ва миллий музейлар, Неаполда – миллий музей, Римда – миллий Рим музейи, Капитолий музейи) [7:15].

Музейлаштириш археологик меросни асраб-авайлашнинг энг мақбул ва самарали усули ҳисобланади, чунки бунинг натижасида нафақат тўлиқ илмий-тадқиқот ишлари, консервация ва мунтазам мониторинг таъминланади, балки объект ҳақидаги билимларни

оммалаштириш, объектни объект таркибига киритиш ҳақиқий маданият. Келажакда музейлаштирилиши керак бўлган ҳар бир объект унинг жойлашиш шароити, сақланиш даражаси, атроф-муҳит, инфратузилманинг мавжудлиги ҳисобга олинган ҳолда музейлаштиришнинг энг яхши шакли нуқтаи назаридан кўриб чиқилади. Ушбу босқичда энг кенг тарқалган ва энг самарали бўлган нарса кўшни худудга эга объектни музей-қўриқхона таркибига киритиш, бунда объектларнинг ҳақиқийлиги ва сақланиши устувор ҳисобланади. Бирок, тўғридан-тўғри "музей-мерос" ва бундан ташқари, "музей-жамоат" стратегиялари маълум маънода тўлиқ эмаслиги кўриниб турибди. Замонавий шароитда энг мақбул бўлган бирлаштирилган стратегия бўлиб, унда археологик парк музей-қўриқхонага тўғри келади, унда экспериментал дастурлар тақдим этилиши мумкин. Шу билан бирга, ҳар қандай реконструкция ёки экспериментал дастур қатъий илмий асосда қурилиши кераклигини ҳисобга олиш муҳимдир. Юқори даражадаги илмий тадқиқотлар, мунтазам мониторинг, объектларни сақлаш устуворлигига асосланган сиёсат музей-қўриқхонага ташриф буюрувчилар билан фаол ўзаро ҳамкорлик билан муваффақиятли уйғунлашган ва сайёҳларнинг юқори қизиқишини сақлаб қолиш имконини берадиган бундай стратегия музей-қўриқхона инфратузилмаси, объектларнинг ҳолати ва янги интерактив дастурларни ишлаб чиқиш нафақат муассасанинг самарали фаолият юритишига имконият яратади, балки ташриф буюрувчиларда экологик дунёқарашни шакллантиришга ҳам хизмат қилади.

Археологик ёдгорликларни сақлаш ва музейлаштириш усуллари муаммоси 1970-1980 йилларда фаол муҳокама қилина бошлади. Бунга халқларнинг миллий ўз-ўзини англашининг ўсиши, миллий тарих ва маданиятга қизиқишнинг тикланиши ёрдам берди. Халқаро ҳужжатларга мувофиқ тўртта асосий тамойил белгиланган:

хавфсизлик, қайта қуришнинг илмий ишончилиги, атрофдаги табиий ландшафт билан бирлик, такрорий ўстириш. Музей қурилиши амалиёти шуни кўрсатдики, Белоруссияда археологик музейлар, меъморий, археологик, тарихий ва маданий қўриқхоналарни ташкил этишда профессионал жаҳон реставраторлар ҳамжамиятининг назарий таълимоти ва ахлоқий меъёрлари эътибордан четда қолмаган. 1967 йилда Полоцкдаги Юқори ва Қуйи қалъалар Авлиё София собори билан биргаликда тарихий ва археологик қўриқхоналар деб эълон қилинди; Архитектура ва археологик ёдгорликлар билан Гроднодаги қалъа тепалиги; Қалъа тепалиги ва Пинскдаги қабристон; Замчисче Трансфигурация черкови ва Заславлдаги турар-жой билан. Археология музейлари Гродно (1940-йиллар), Брест (1982), Витебск (1980-йиллар), София архитектура тарихи музейи ноёб ёдгорликлари асосида яратилган.

Бора (1987), Минскдаги археология музейлари (1950 - 1991), Заславл (1977 - 1990 йиллар), шаҳар посёлкаси лойиҳалари. Красноселский (1972), Витебскдаги мудофаа қалъаси музейи лойиҳаси (1988) [3:194].

Музейлаштирилган археология мерос типологиясининг асосларини Н.М. Булатов [4:39-43]. Унда археологик мажмуалар, ёдгорликлар, ашёлар (ёдгорлик қисмлари) ва топилмалар (артефактлар) фарқланади. Музейлаштиришнинг мақсадга мувофиқлиги тўғрисида қарор қабул қилиш учун у тарихий кадрият ёки аҳамиятлилик, сақлаш, ташриф буюриш учун қулайлик каби асосий мезонларга (тамойилларга) таянишни таклиф қилди. 1990-йилларнинг охирида А.Н. Медведь, Россияда ўрта аср ёдгорликлари асосида музейлар яратиш тажрибасига таянган ҳолда, музейлаштиришнинг бир қатор тамойилларини номлайди: 1) реставрациядан кўра объектнинг ташқи кўринишини максимал даражада сақлаб қолган ҳолда консервациянинг устуворлиги; 2) музейни босқичма-босқич ташкил этиш; 3) кўчмас ёдгорлик ва кўргазмага қўйилган коллекциялар ўртасида боғлиқлик мавжуд бўлган экспозицияни лойиҳалаш; 4) туристик фаолиятга жалб қилиш; 5) музейни яратиш жараёнида археолог-тадқиқотчилар, музей реставраторлари ва жамоатчиликнинг яқин ўзаро ҳамкорлиги. Тадқиқотчи Н.М. Булатов музейлаштирилган археологик ёдгорликларнинг типологияси ҳақидаги фикрларида улардан музей соҳасида фойдаланишнинг қуйидаги шаклларини номлайди: ноёб тарихий-маданий худуд, археология музей-қўриқхонаси, археологик боғ, "тирик ёдгорлик".

Замонавий музей-қўриқхоналарнинг аксарияти мажмуавий кўринишда бўлади [6:4].

Бундай мураккаб музей-кўриқхона, қоида тарикасида, музей маконини ташкил этувчи асосий элемент сифатида, археологик ёдгорлик ва музей мажмуалари жойлашган муҳим худудга эга бўлиши керак [8:43].

Изборск тарихий, архитектура ва табиий ландшафт музей-кўриқхонаси (1996 йилда ташкил этилган) таркибидаги Труворов посёлкасини музейлаштириш жараёнида қуйидаги универсал мезонлари ишлаб чиқилган.

Муҳим худудни ўз ичига олган археологик паркни яратиш тўғрисида қарор қабул қилишда улар эътиборга олинishi керак:

- шаклланди тарихий-маданий ландшафтни сақлаш;
- осон аниқланадиган ва идентификация қилинадиган калит объектнинг мавжудлиги;
- маданий ландшафтнинг йўқлиги ёки кичик майдонга эгаллиги;
- музейлаштириш объекти ва унга туташ худудни юқори даражада билиш;
- ривожланган транспорт ва туризм инфратузилмасининг мавжудлиги;
- хронологик ва географик жиҳатдан асосий объектга яқин бўлган барча маданий мерос объектлари мажмуасини аниқлаш ва киритиш [5:57-62].

Археолог Л.А. Беляевнинг ишида ва "Росреставрация" уюшмаси архитектори Н.Д. Недович барча турдаги археологик ёдгорликларда музей консервацияси фаолиятида фойдаланиладиган учта усулдан фойдаланишни тавсифлайди. Биринчиси, "қопқоқ" усули. Бу анъанавий музей намойиши истагини акс эттиради - бино ичида қазилган археологик объект ёки ёдгорлик кўчирилган ва қулай жойга қайта ўрнатиш.

Ушбу усул бўйича музейлаштиришга мисол сифатида, Беларусияда мавжуд бўлган жойда, Брестдаги археологик музейлар (Бересте музейи, 1981; 13-асрнинг ёғоч бинолар блоки), Туров (XII аср черкови; 2005), шунингдек, Витебск вилоят ўлкашунослик музейи "Қадимги ёғоч бинолар археологик музейи" филиали бўлиб ишлаган.

Витебск (юқори қалъанинг қурилиши, 1982–1991). 2000-йилларда Худди шу усул "Духовская круглик" кўргазма зали (Витебск қалъа минорасининг пойдевори намойиш этилган) ва Минскдаги "Юқори шаҳар" археология музейини (археологик қазималар устидаги Бернардин биноси қолдиқлари билан) яратишда ишлатилган. XVIII аср бошлари). Л.А. Беляев ва Н.Д. Недовичга кўра иккинчи усул: табиатни муҳофаза қилиш усули бўлиб, унинг моҳияти физик-кимёвий ёки қурилишни сақлаш усуллари (қадимги Горгиппия, Черсонесе) билан мустаҳкамланган стратиграфик меъморий вазиятни ўзгармаган шаклда сақлаш истаги билан намоеън бўлади.

Учинчи усул - реконструктив-археологик бўлиб, у шартли равишда прототиплаш деб аталади. Ёдгорликнинг алоҳида қисмларини реставрация қилиш асл нусхадан шакли ва ранги билан фарқ қилувчи материаллардан амалга оширилиши таклиф этилади.

Рус археологи О.Н. Бадер ёдгорликни йирик аҳоли пункти худудида ёки унинг яқинида жойлаштиришни айтиб ўтган [10, 138–153]. Экспозиция яратишда яна бир меъморий вазифа – маконни сюжетли ташкил этиш ва экспозиция сценарийсини ишлаб чиқишдир [9, 75–86].

Музейлаштиришнинг мақсадга мувофиқлиги асослаб берилгандан кейин олиб борилган археологик тадқиқотлар музейлаштиришнинг мазмуни, унинг биринчи ва энг муҳим босқичи сифатида қаралиши керак, бунда музейлаштиришнинг асосий усуллари аниқланади. Архитектура археологияси объектлари асосида музейларни лойиҳалашда Венеция Хартияси тамойилларига қатъий ва сўзсиз риоя қилиш керак, музейлаштириш, шунингдек, моделлаштириш усуллари билан фойдаланишни тақиқлаш, реконструкция қилиш, агар бу ёдгорликка зарар етказса ёки қисман бузса ёки кўп қатламли ёдгорликнинг бошқа кўп вақтли ҳақиқий қисмларини кўриб чиқишни истисно қилса, яъни ёдгорликнинг ердан топилган қисмларини тўлиқ сақлаш биринчи ўринда туриши керак [5:57-62].

5. Хулосалар:

Шундай қилиб, археология мероси объектларини музейлаштиришнинг ҳозирга қадар маълум бўлган айрим кенг тарқалган турлари кўплаб мамлакатларда амалга оширилиб келинмоқда. Илм-фаннинг ривожланиши билан келгусида уларнинг янги турлари ҳам пайдо бўлиши табиий ҳол бўлиб ҳисобланади.

Иктибослар/ Сноски/ References:

1. Шабалина Н. М. Реконструкционно-археологическое макетирование как одна из форм музейной презентации памятника бронзового века Аркаим. <https://www.researchgate.net/publication/316053170>. УДК 904(470.55). (Shabalina N. M. Reconstruction and archaeological layout as one of the forms of museum presentation of the Bronze Age monument Arkaim. <https://www.researchgate.net/publication/316053170>. UDC 904(470.55).)
2. Антюфеева О.А. Музейно-археологические комплексы в структуре города как новый тренд городского развития. Градостроительство и архитектура | 2019 | Т. 9, № 2. (Antyufeeva O.A. Museum and archaeological complexes in the structure of the city as a new trend in urban development. Urban planning and architecture | 2019 | Т. 9, No. 2.)
3. Почобут, Н.А. Сохранение и изучение археологического наследия в музеях БССР (1944–1991 гг.) / Н.А. Почобут; науч. ред. С.П. Витязь. – Гродно: ЮрСаПринт, 2019. (Pochobut, N.A. Preservation and study of the archaeological heritage in the museums of the BSSR (1944–1991) / N.A. Pochobut; scientific ed. S.P. Knight. - Grodno: YurSaPrint, 2019.)
4. Булатов, Н.М. Опыт музеефикации археологических (каменных) остатков на территории РСФСР / Н.М. Булатов // Труды науч.-исслед. ин-та культуры / М-во культуры РСФСР. – М., 1982. – Т. 109. (Bulatov, N.M. Experience of museumification of archaeological (stone) remains on the territory of the RSFSR / N.M. Bulatov // Proceedings of scientific research. Institute of Culture / Ministry of Culture of the RSFSR. - M., 1982. - T. 109.)
5. Почобут Н.А. Основные принципы и методы музеефикации памятников археологии. Искусство и культура. – 2021. – № 4(44). (Pochobut N.A. Basic principles and methods of museumification of archeological monuments. Art and culture. - 2021. - No. 4 (44).)
6. Чекмарева Е.В., Чекмарева Т.В. Музеи под открытым небом. Проект музеефикации фрагментов острога Омской крепости. Строительство: наука и образование, том.9., выпуск 4 (34), 2019. (Chekmareva E.V., Chekmareva T.V. Museums under the open sky. The project of museumification of fragments of the fortress of the Omsk fortress. Construction: science and education, volume 9., issue 4 (34), 2019.)
7. Антюфеева О.А. Архитектурно-градостроительные принципы экспонирования археологических памятников великого шелкового пути на территории нижнего Поволжья. Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры. Москва 2014. (Antyufeeva O.A. Architectural and urban planning principles of exhibiting archaeological sites of the Great Silk Road in the lower Volga region. The dissertation for the degree of candidate of architecture. Moscow 2014.)
8. Мартынов А.И. Особенности и проблемы музеефикации культурно-исторического наследия России. Музеи-заповедники – музеи будущего: Международная научно-практическая конференция. Елабуга, 18-22 нояб. 2014 г.: материалы и доклады / отв. ред. М.Е. Каулен, Г.Р. Руденко, И.В. Чувилова. – Елабуга: ООО «ЕЛТИК», 2015. (Martynov A.I. Features and problems of museumification of the cultural and historical heritage of Russia. Museum-reserves - museums of the future: International scientific and practical conference. Yelabuga, 18-22 Nov. 2014: materials and reports / отв. ed. M.E. Kaulen, G.R. Rudenko, I.V. Chuvilov. - Elabuga: EITIK LLC, 2015.)
9. Гнедовский, М.Б. Роль сценария в экспозиционной работе музеев / М.Б. Гнедовский // Актуальные проблемы советского музееведения. Сб. науч. тр./ Центральный музей революции СССР. – М., 1987. (Gnedovsky, M.B. The role of the script in the exposition work of museums / M.B. Gnedovsky // Actual problems of Soviet museology. Sat. scientific tr. / Central Museum of the Revolution of the USSR. - M., 1987.)
10. Бадер, О.Н. Музеефикация археологических памятников / О.Н. Бадер // Советская археология. – 1978. – № 3. (Bader, O.N. Museumification of archaeological monuments / O.N. Bader // Soviet archeology. - 1978. - No. 3.)

Abdurahmonova Nodiraxon Xusnutdinovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

HUQUQIY MADANIYAT VA DEMOKRATIYA: IJTIMOIIY FALSAFIY YONDASHUVLAR VA KONSEPSIYALAR

For citation: Alisher Yarkulov, SPECIFICALLY THE TYPES AND METHODS OF MUSEUMALIZATION OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OBJECTS. Look to the past. 2023, Special issue 1, pp.201-208

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8072241>

ANNOTATSIYA

Erk ixtiyoriy xatti- harakat, ixtiyoriy iroda, huquq esa rasmiy, ya'ni davlat tomonidan o'rnatilgan umummajburiy normalar hisoblanadi. Birinchisini bajarish yoki bajarmaslik mudom inson ixtiyorida, ikkinchisini bajarish yoki bajarmaslik inson ixtiyorida emas, u bu umummajburiy normalarga amal qilishi shart. Lekin bunday yondashuv huquqni mutalaqlashtirishga olib kelmasligi zarur, chunki inson ixtiyoriylik tamoyillariga asoslanadigan erk bilan majburiylik tamoyiliga tayanadigan huquq o'rtasida yashaydigan ijtimoiy mavjudot. Uning ushbu xislati ijtimoiy munosabatlarida, ijtimoiy hayot qo'ynida yashashida mujassamdir. Bu mintaqada ro'y berayotgan global voqealar birinchi navbatda demokratiyani qaror toptirish, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, shaxs va jamiyat huquqiy madaniyatini shakllantirishga qaratilgan. Rivojlangan mamlakatlarda shakllangan liberal-demokratik g'oyalar va me'yoriy madaniy voqelik jamiyat taraqqiyoti modellari, shablonlari tadqiqot ishi sifatida o'rganilgan.

Tayanch so'zlar: Demokratik davlat, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, mustaqillik.

Абдурахманова Нодирахон Хуснутдиновна
Ташкентская медицинская академия
Преподаватель кафедры общественных наук

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ДЕМОКРАТИЯ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ

АННОТАЦИЯ

Свобода добровольное действие, а право официальное, то есть общеобязательные нормы, установленные государством. Делать первое или не делать, а не делать второе всегда зависит от человека, он должен следовать этим общеобязательным нормам. Однако такой подход не должен вести к абсолютизации права, поскольку человек существует в социальное сфере, живущее между свободой воли, основанной на принципе усмотрения, и законом, основанным на принципе обязательности. Эта его характеристика воплощается в его социальных отношениях, живущих в лоне общественной жизни. Глобальные события, происходящие в этом регионе, в первую очередь направлены на установление демократии,

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000